

महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी

राजेंद्र अंकुश रुपनवर

श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय श्रीगोंदा, ता. श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर

Corresponding Author – राजेंद्र अंकुश रुपनवर

DOI - 10.5281/zenodo.19975832

सार (Abstract):

भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी 2020 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणाने उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी नवे दृष्टीकोन, रचनात्मक बदल, बहुविषयकता, संशोधनाभिमुखता, स्वायत्तता, गुणवत्ता आश्वासन व समावेशकता यांवर भर दिला आहे. प्रस्तुत संशोधन निबंधामध्ये महाविद्यालयीन स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी कशी होत आहे, त्यातील प्रमुख तरतुदी, रचनात्मक बदल, शिक्षक व विद्यार्थ्यांवरील परिणाम, अंमलबजावणीतील अडचणी व भविष्यातील दिशा यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आलेला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, उच्च शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण, बहुविषयक शिक्षण, अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट, बहुप्रवेश व निर्गम प्रणाली, अभ्यासक्रम पुनर्रचना, कौशल्याधारित शिक्षण, डिजिटल शिक्षण, संशोधनाभिमुख शिक्षण, शिक्षक सक्षमीकरण, समावेशक शिक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, स्वायत्तता, रोजगारक्षमता.

प्रस्तावना:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे भारत सरकारने २१ व्या शतकातील बदलत्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेले सर्वसमावेशक धोरण आहे. शिक्षण हे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाचे तसेच राष्ट्रनिर्मितीचे प्रभावी साधन मानले गेले असून, समताधिष्ठित, गुणवत्तापूर्ण व सर्वसमावेशक शिक्षणव्यवस्था निर्माण करणे हे या धोरणाचे प्रमुख ध्येय आहे. जागतिकीकरण, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारे बदल, ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था आणि कौशल्यकेंद्रित रोजगारसंस्कृती यांचा विचार करून शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता या धोरणातून अधोरेखित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे केवळ शालेय शिक्षणापुरते मर्यादित नसून उच्च शिक्षण

व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल सुचवते. विशेषतः महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षण, लवचिक अभ्यासक्रम रचना, क्रेडिट आधारित प्रणाली, अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट, संशोधनाला चालना, गुणवत्तावाढ, स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व यांसारख्या सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षणाला अधिक प्रवेशयोग्य, समताधिष्ठित, संशोधनाभिमुख आणि जागतिक दर्जाचे बनविणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.

भारताने २०३० पर्यंत सर्वांसाठी समावेशक व समान गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. त्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण क्षेत्रात Gross Enrolment Ratio (GER) वाढविणे, संस्थांची पुनर्रचना करून बहुविषयक शिक्षणसंस्था निर्माण करणे,

संशोधनासाठी राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (National Research Foundation) स्थापन करणे, तसेच नियामक व्यवस्थेचे सुलभीकरण करणे यांसारखे उपाय सुचविण्यात आले आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षण हे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक, व्यावसायिक व नैतिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज ठरते. अभ्यासक्रमातील लवचिकता, बहुप्रवेश व बहुप्रस्थान (Multiple Entry-Exit) व्यवस्था, कौशल्याधारित व रोजगाराभिमुख शिक्षण, डिजिटल व ऑनलाइन शिक्षणाचा समावेश, तसेच गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली यांचा महाविद्यालयीन व्यवस्थेवर थेट परिणाम होणार आहे.

या संशोधन निबंधाचा उद्देश महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या संधी, आव्हाने व परिणामांचा अभ्यास करणे हा आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असलेले संरचनात्मक बदल, शिक्षकांची भूमिका, प्रशासनिक पुनर्रचना, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणपद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबींचा अभ्यास या संदर्भात महत्त्वपूर्ण ठरतो.

अशा प्रकारे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेला नवे दिशादर्शन करणारे दस्तऐवज असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी ही भारताला ज्ञानमहासत्ता बनविण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकते. त्यामुळे महाविद्यालयीन स्तरावर या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा शास्त्रीय अभ्यास करणे अत्यावश्यक आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील उच्च शिक्षणासंबंधी तरतुदींचा अभ्यास करणे.

२. महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती तपासणे.
३. बहुशाखीय व कौशल्याधिष्ठित शिक्षणाच्या अंमलबजावणीचा परिणाम अभ्यासणे.
४. महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या भूमिकेतील बदलांचा अभ्यास करणे.
५. संस्थात्मक पुनर्रचना व स्वायत्ततेचा अभ्यास करणे.
६. उच्च शिक्षणातील समता व समावेशकतेसंदर्भातील उपाययोजनांचा अभ्यास करणे.
७. तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाच्या वापराचे विश्लेषण करणे.
८. राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन (NRF) आणि संशोधन अंमलबजावणीची स्थिती तपासणे.
९. अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या अडचणी व आव्हाने ओळखणे.
१०. महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील उच्च शिक्षणाविषयी तरतुदी:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या भाग II मध्ये उच्च शिक्षणाविषयी व्यापक आणि भविष्योन्मुखी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या भागात दर्जेदार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांची उभारणी, संस्थात्मक पुनर्रचना, बहुविषयक शिक्षण, संशोधनवृद्धी, शिक्षक शिक्षण, समता आणि प्रभावी प्रशासन यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. उच्च शिक्षणव्यवस्थेला अधिक सर्वांगीण, लवचिक, बहुशाखीय आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनविण्याचा या धोरणाचा मूलभूत उद्देश आहे.

या धोरणानुसार उच्च शिक्षण संस्थांची पुनर्रचना करून त्यांना अधिक स्वायत्त, सक्षम आणि जबाबदार बनविण्याची दिशा दिली आहे. 'संलग्न महाविद्यालय'

पद्धती हळूहळू टप्प्याटप्प्याने बंद करून स्वतंत्र, बहुविषयक आणि स्वायत्त संस्थांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. संस्थांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता देत गुणवत्तावृद्धीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. उच्च शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक आणि बहुशाखीय करण्यासाठी अभ्यासक्रमामध्ये लवचिकता, विषयांची निवड स्वातंत्र्य, कौशल्याधारित शिक्षण आणि समन्वित अभ्यासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना सहयोगी आणि अनुकूल वातावरण देऊन त्यांच्या बौद्धिक, सर्जनशील आणि नैतिक विकासाला चालना देण्याचा विचार या धोरणात व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर प्रेरित, उत्साही आणि सक्षम शिक्षक घडविण्यासाठी शिक्षकांच्या गुणवत्तावृद्धीवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

उच्च शिक्षणातील समता आणि समावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. शिष्यवृत्ती, मुक्त व दूरस्थ शिक्षण (ODL), ऑनलाईन शिक्षण आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाची उपलब्धता आणि प्रवेशक्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. संशोधनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशनची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव या धोरणात मांडण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये संशोधन संस्कृतीला बळकटी मिळेल. याशिवाय उच्च शिक्षणाच्या नियामक प्रणालीत आमूलाग्र बदल करून एकसंध, सुलभ आणि परिणामकारक नियमन यंत्रणा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

एकंदरीत, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मधील उच्च शिक्षणाविषयीच्या तरतुदी या गुणवत्ता, समता,

स्वायत्तता, बहुविषयकता, संशोधनवृद्धी आणि प्रभावी प्रशासन या मूलभूत तत्वांवर आधारित असून भारतीय उच्च शिक्षणव्यवस्थेला जागतिक दर्जाकडे नेण्याचा स्पष्ट प्रयत्न त्यामध्ये दिसून येतो.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी ही केवळ अभ्यासक्रमातील बदलापुरती मर्यादित नसून संस्थात्मक रचना, शैक्षणिक दृष्टिकोन, संशोधनसंस्कृती, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रवेशप्रक्रिया, नियमन व प्रशासन या सर्व स्तरांवर व्यापक परिवर्तन घडवून आणणारी आहे. धोरणात उच्च शिक्षणव्यवस्थेसाठी नवीन व भविष्याभिमुख दृष्टिकोन मांडला असून त्यानुसार महाविद्यालयांनी एकसाची, संकुचित आणि पदवीपुरते शिक्षण देणाऱ्या प्रणालीतून बाहेर पडून बहुआयामी, संशोधनाधारित आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणपद्धतीकडे वाटचाल करणे अपेक्षित आहे.

महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणीचा एक प्रमुख पैलू म्हणजे बहुशाखीय शिक्षणाची अंमलबजावणी होय. पारंपरिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा विभागीय चौकटी मोडून विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे संयोजन निवडण्याची लवचिकता देणे, अभ्यासक्रमात कला, मानवशास्त्रे, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक शिक्षण यांचे एकीकरण करणे, तसेच पदवी अभ्यासक्रमांना अधिक व्यापक व समग्र बनवणे ही अपेक्षा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल आणि केवळ पाठांतराऐवजी संकल्पनात्मक आकलन, चिकित्सक विचार आणि सर्जनशीलता वाढीस लागेल. संस्थात्मक पुनर्रचना हा अंमलबजावणीतील दुसरा महत्त्वाचा घटक आहे. लहान व एकशाखीय महाविद्यालयांचे टप्प्याटप्प्याने बहुशाखीय

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतर करणे, स्वायत्ततेला चालना देणे आणि उच्च पात्रताधारक स्वतंत्र मंडळामार्फत शैक्षणिक व प्रशासकीय शासनव्यवस्था मजबूत करणे ही दिशा धोरणात दिली आहे . यामध्ये “सुलभ पण परिणामकारक” नियमनाची संकल्पना मांडली असून अनावश्यक हस्तक्षेप टाळून गुणवत्ता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे .

विद्यार्थी अनुभवात सुधारणा हा अंमलबजावणीचा केंद्रबिंदू आहे. अभ्यासक्रम, अध्यापनपद्धती, मूल्यांकन प्रणाली आणि विद्यार्थी सहाय्य यामध्ये व्यापक सुधारणा करून शिक्षण अधिक लवचिक, आनंददायी आणि कौशल्याधारित बनविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे . मूल्यांकनात केवळ अंतिम परीक्षेवर भर न देता सतत व बहुआयामी मूल्यांकन, प्रकल्पाधारित अध्ययन आणि कौशल्य-आधारित मूल्यमापन यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. शिक्षक व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता संवर्धन हाही अंमलबजावणीतील अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. शिक्षकांची भरती पारदर्शक व गुणवत्ताधारित निकषांवर करणे, टेन्युअर-ट्रॅक पद्धतीचा अवलंब करणे, कामगिरीआधारित पदोन्नती प्रणाली विकसित करणे आणि उत्कृष्टतेला पुरस्कार व सन्मानाद्वारे प्रोत्साहन देणे अपेक्षित आहे . अध्यापन, संशोधन आणि सेवा या तिन्ही घटकांवर आधारित करिअर प्रगती प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या व संस्थात्मक नेतृत्वाच्या सचोटीची पुष्टी करणे आवश्यक मानले आहे .

संशोधन संस्कृतीची जोपासना ही महाविद्यालयीन अंमलबजावणीतील क्रांतिकारक बाब आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये सक्रिय संशोधन वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आहे . यामुळे अध्यापनाबरोबरच ज्ञाननिर्मितीवर भर दिला जाईल, संशोधन प्रकल्पांना

अर्थसहाय्य मिळेल आणि महाविद्यालयांमध्ये नवोन्मेषी वातावरण निर्माण होईल. प्रवेशप्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील स्वतंत्र व स्वायत्त चाचणी संस्थेच्या माध्यमातून सामान्य प्रवेश परीक्षा घेण्याची व्यवस्था सुचविण्यात आली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील व संस्थांवरील अनावश्यक ताण कमी होईल . महाविद्यालयांना या मूल्यांकनाचा वापर करण्याबाबत स्वायत्त निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यातून संस्थात्मक स्वायत्ततेला बळकटी मिळते.

समावेशकता आणि समानता सुनिश्चित करणे हा अंमलबजावणीचा सामाजिक पैलू आहे. वंचित, उपेक्षित व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, ऑनलाईन शिक्षण, मुक्त व दूरस्थ शिक्षण (ODL) यांचा विस्तार करणे तसेच पायाभूत सुविधा व शिक्षणसाहित्य सर्वांसाठी सहज उपलब्ध करणे अपेक्षित आहे . त्यामुळे उच्च शिक्षणाची उपलब्धता वाढेल आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता कमी करण्यास मदत होईल. अंमलबजावणीच्या दृष्टीने समन्वित व बहुस्तरीय प्रयत्नांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासन, नियामक संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांनी परस्पर सहकार्याने, धोरणाच्या तत्वांनुसार टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे . अंमलबजावणीची प्रक्रिया लयबद्ध, नियोजनबद्ध आणि परिणामाभिमुख असावी, यावर धोरण स्पष्ट भर देते.

एकूणच, महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी ही अभ्यासक्रम बदलापुरती मर्यादित नसून संस्थात्मक स्वायत्तता, बहुशाखीय शिक्षण, संशोधनवृद्धी, गुणवत्ताधारित शिक्षक व्यवस्थापन, समावेशकता, परिणामकारक नियमन आणि विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण या सर्व अंगांनी व्यापक व संरचनात्मक परिवर्तन घडवून आणणारी प्रक्रिया आहे. ही

अंमलबजावणी यशस्वी झाल्यास भारतीय उच्च शिक्षणव्यवस्था जागतिक दर्जाची, नवोन्मेषी व सामाजिकदृष्ट्या उत्तरदायी प्रणाली म्हणून विकसित होऊ शकते.

अंमलबजावणीतील आव्हाने:

महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करताना अनेक संरचनात्मक, प्रशासकीय, आर्थिक व शैक्षणिक स्वरूपाची आव्हाने समोर येतात. धोरणामध्ये उच्च शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्रचन, बहुशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन, संशोधनवृद्धी, नियामक प्रणालीचा कायापालट आणि प्रभावी व्यवस्थापन यांसारखे व्यापक बदल सुचवलेले असल्यामुळे संस्थांना पारंपरिक पद्धतीतून नव्या लवचिक आणि विद्यार्थी-केंद्रित व्यवस्थेकडे संक्रमण करावे लागणार आहे .

तथापि, अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली कठोर व यांत्रिक नियामक रचना, अधिकारांचे केंद्रीकरण, जबाबदारीचा अभाव आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेवरील मर्यादा या घटकांमुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होऊ शकतात . धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन, केंद्र व राज्य यांच्यात समन्वय, तसेच राष्ट्रीय ते संस्थात्मक स्तरांवर एकत्रित कृतीची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली असली तरी अशा बहुस्तरीय समन्वयाची उभारणी ही स्वतःमध्येच एक मोठी प्रशासकीय कसोटी आहे .

याशिवाय अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने, प्राधान्यक्रमानुसार आणि सर्व घटकांची परस्परसंबद्धता लक्षात घेऊन करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे; तुकड्या-तुकड्यांनी केलेली अंमलबजावणी अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही, ही बाब महाविद्यालयांसाठी नियोजन आणि संसाधन व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने

आव्हानात्मक ठरते . मानवी संसाधने, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक साधनसंपत्ती यांचा वेळेवर आणि पर्याप्त पुरवठा न झाल्यास धोरणातील तरतुदी कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता आहे, म्हणून संसाधनांचे पुनर्विनियोजन व क्षमता-वृद्धी ही अत्यावश्यक ठरते .

संशोधनाला चालना देण्यासाठी आणि महाविद्यालयांना संशोधनकेंद्रित बनवण्यासाठी मार्गदर्शन, उद्योग-शासन दुवा आणि उत्कृष्ट संशोधनाला प्रोत्साहन यांसारख्या अपेक्षा व्यक्त केल्या असल्या तरी सर्व महाविद्यालयांकडे तितकी शैक्षणिक व आर्थिक क्षमता उपलब्ध नसल्याने गुणवत्तापूर्ण संशोधनसंस्कृती निर्माण करणे हेही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे . परिणामी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची उद्दिष्टे व्यापक व परिवर्तनशील असली तरी त्यांची महाविद्यालयीन स्तरावर परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी संस्थात्मक स्वायत्तता, सक्षम नेतृत्व, प्रशिक्षित प्राध्यापकवर्ग, सक्षम नियामक चौकट, समन्वित प्रशासन आणि पर्याप्त आर्थिक पाठबळ यांचा समन्वय साधणे हीच सर्वांत मोठी कसोटी ठरते.

संधी व सकारात्मक परिणाम:

महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी ही उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तात्मक परिवर्तनाची एक ऐतिहासिक संधी मानली जाते. या धोरणात महाविद्यालये आणि उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) यांच्यामध्ये सवांगीण सुधारणा करण्यावर स्पष्ट भर देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये उत्कृष्टता, संशोधनवृद्धी, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संस्थात्मक स्वायत्तता यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे . त्यामुळे महाविद्यालये केवळ पदवी प्रदान करणाऱ्या संस्था न राहता ज्ञाननिर्मिती, कौशल्यविकास आणि सामाजिक परिवर्तनाची केंद्रे बनण्याची संधी प्राप्त होते. धोरणानुसार पदवी अभ्यासक्रम 3

किंवा 4 वर्षांचा लवचिक ठेवण्यात येणार असून, विविध टप्प्यांवर प्रमाणपत्रासह बाहेर पडण्याची सुविधा देण्यात येईल . या बहुप्रवेश-बहिर्गमन (Multiple Entry-Exit) व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लवचिकता मिळेल, शिक्षण खंडित झाल्यास पुन्हा प्रवेश घेणे सुलभ होईल आणि आयुष्यभर शिक्षण (Lifelong Learning) ही संकल्पना व्यवहारात येईल. परिणामी, महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समावेशक व विद्यार्थी-केंद्रित बनेल.

महाविद्यालयीन स्तरावर स्थानिक उद्योग, व्यवसाय, कलाकार व हस्तकला क्षेत्राशी जोडलेल्या इंटरनॅशनलच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर धोरणात भर देण्यात आला आहे . यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ सैद्धांतिक मर्यादित न राहता व्यावहारिक अनुभवाशी जोडले जाईल. रोजगारक्षमता वाढणे, उद्योजकतेला चालना मिळणे आणि उद्योग-शिक्षण दरी कमी होणे हे या अंमलबजावणीचे महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ठरू शकतात.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन संस्कृतीला चालना देणे ही देखील या धोरणाची एक प्रमुख दिशा आहे. उच्च शिक्षण संस्था, संशोधन प्रयोगशाळा आणि विविध संशोधन संस्थांमधील चैतन्यपूर्ण संशोधन व नवोन्मेषासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे . यामुळे महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाधिष्ठित अध्यापन, प्रकल्पाधारित शिक्षण आणि नवसंशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. परिणामी भारत जागतिक ज्ञानमहासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकतो. उच्च शिक्षणातील प्रवेशप्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील चाचणी संस्थेमार्फत (NTA) समान प्रवेश परीक्षा घेण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे . या व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांवरील व संस्थांवरील परीक्षा व्यवस्थापनाचा ताण कमी होईल, गुणवत्ताधारित प्रवेशाला

चालना मिळेल आणि संपूर्ण प्रणाली अधिक कार्यक्षम बनेल.

महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देणे, संशोधन जोपासणे आणि तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करणे ही सुधारणेची महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणून नमूद करण्यात आली आहेत . यामुळे डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन कोर्सेस, मिश्र शिक्षण (Blended Learning) आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. परिणामी ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांमधील डिजिटल दरी कमी होण्यास मदत होईल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिक व्यापक पातळीवर उपलब्ध होईल. संस्थात्मक नेतृत्व, वित्तीय प्रामाणिकता आणि स्वायत्ततेवरही भर देण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षण संस्था स्वतःची शैक्षणिक दिशा ठरवू शकतील आणि गुणवत्तावृद्धीसाठी उत्तरदायी राहतील . या माध्यमातून महाविद्यालयीन प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकेंद्रित बनेल.

एकूणच, महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास उच्च शिक्षण अधिक लवचिक, बहुशाखीय, संशोधनाभिमुख, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि विद्यार्थी-केंद्रित बनेल. यामुळे विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता, नवोन्मेष क्षमता आणि सामाजिक जाणीव वाढेल; तसेच भारतीय उच्च शिक्षण प्रणालीची जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता आणि प्रतिष्ठा दृढ होईल.

चर्चात्मक विश्लेषण:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे २१व्या शतकातील भारताच्या शैक्षणिक परिवर्तनाचे दिग्दर्शक दस्तऐवज मानले जाते. या धोरणामध्ये शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना करून ती अधिक समग्र, बहुआयामी, लवचिक आणि कौशल्याधिष्ठित करण्यावर भर देण्यात आलेला

आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर या धोरणाची अंमलबजावणी ही केवळ अभ्यासक्रमातील बदलापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण उच्च शिक्षण व्यवस्थेच्या संरचनात्मक, प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि संशोधनपर रूपांतरणाशी निगडित आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी ही एक व्यापक आणि बहुपदरी प्रक्रिया ठरते. या धोरणानुसार उच्च शिक्षण क्षेत्रात बहुशाखीय शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पारंपरिक कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या प्रवाहांतील कठोर विभागणी कमी करून विद्यार्थ्यांना विविध विषयांची निवड करण्याची मुभा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होऊन त्यांच्यात तर्कशक्ती, सर्जनशीलता आणि समस्या निराकरण क्षमता विकसित होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाविद्यालयांना अभ्यासक्रम लवचिक ठेवणे, क्रेडिट-आधारित पद्धतीचा अवलंब करणे आणि शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांमधून शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, ही या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षणात चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची संकल्पना, एकाधिक प्रवेश व निर्गमन (Multiple Entry-exit) व्यवस्था, आणि संशोधनाभिमुख पदवी अभ्यासक्रम यांचा समावेश ही मोठी संरचनात्मक बदल घडवणारी बाब आहे. यामुळे शिक्षण अधिक परिणामकारक, लवचिक आणि रोजगाराभिमुख होण्याची शक्यता निर्माण होते. तथापि, या बदलांसाठी महाविद्यालयांना प्रशासकीय सक्षमता, प्रशिक्षित शिक्षकवर्ग, अद्ययावत पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल साधनसामग्रीची आवश्यकता भासते. ग्रामीण व अल्पसुविधा असलेल्या महाविद्यालयांसाठी ही प्रक्रिया आव्हानात्मक ठरू शकते.

संशोधनाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशनची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव उच्च शिक्षणाच्या

गुणवत्तावृद्धीसाठी महत्त्वाचा आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर संशोधन संस्कृती रुजवण्यासाठी शिक्षकांना प्रोत्साहन, अनुदान आणि प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. अध्यापनासोबत संशोधनाची सांगड घालणे ही महाविद्यालयांसाठी नवी जबाबदारी आहे. यामुळे शिक्षण अधिक ज्ञाननिर्मितीप्रधान आणि नवोन्मेषी होण्याची संधी उपलब्ध होते. शासनाच्या नियामक यंत्रणेतही आमूलाग्र बदल सुचविण्यात आले आहेत. एकसंध उच्च शिक्षण आयोगाची संकल्पना, मानांकन आणि गुणवत्ता नियंत्रणासाठी पारदर्शक व उत्तरदायी व्यवस्था, तसेच संस्थांना शैक्षणिक स्वायत्तता देण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसून येतो. महाविद्यालयांनी या नव्या चौकटीत कार्य करण्यासाठी संस्थात्मक क्षमतावृद्धी करणे आवश्यक ठरते. स्वायत्ततेसोबत उत्तरदायित्वही वाढणार असल्याने गुणवत्ता राखणे ही प्राथमिक गरज ठरते.

तंत्रज्ञानाचा वापर, ऑनलाईन शिक्षण, मिश्र शिक्षण पद्धती आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विस्तार या बाबींचा महाविद्यालयीन शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. कोविड-१९ नंतरच्या काळात या धोरणाची उपयुक्तता अधिक प्रकर्षाने जाणवते. मात्र डिजिटल दरी, इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक साक्षरता या मुद्द्यांकडेही गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

एकूणच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची महाविद्यालयांमधील अंमलबजावणी ही भारतीय उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धी, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मितीच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी आहे. परंतु या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक स्पष्टता, आर्थिक गुंतवणूक, शिक्षक प्रशिक्षण, संस्थात्मक बांधिलकी आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापन यांची आवश्यकता अनिवार्य आहे. योग्य नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे हे धोरण भारतीय उच्च शिक्षणाला नवे दिशा-दर्शन देऊ शकते.

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये उच्च शिक्षणव्यवस्थेसाठी गुणवत्तापूर्ण, बहुशाखीय, लवचिक आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाची स्पष्ट दृष्टी मांडलेली आहे. महाविद्यालयांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी करताना पारंपरिक एकाची अभ्यासक्रम रचना बदलून बहुशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, संशोधनाभिमुख दृष्टी आणि सर्वसमावेशक प्रवेश यांना प्राधान्य देणे आवश्यक ठरते. धोरणानुसार उच्च शिक्षण संस्थांची पुनर्रचना, स्वायत्ततेला प्रोत्साहन, गुणवत्ता नियंत्रणासाठी परिणामकारक पण सुलभ नियामक चौकट आणि सक्षम प्रशासन यावर भर देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे महाविद्यालयांनी शैक्षणिक स्वायत्ततेचा उपयोग करून स्थानिक गरजा आणि जागतिक मानके यांचा समन्वय साधणारे अभ्यासक्रम विकसित करणे अपेक्षित आहे.

याशिवाय, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कला, मानवशास्त्र, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षण यांच्यातील कृत्रिम भिंती दूर करून एकात्मिक शिक्षण पद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे . बहुप्रवेश-बहिर्गमन पद्धती, अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट, सतत मूल्यमापन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यांद्वारे शिक्षण अधिक लवचिक व समावेशक होऊ शकते. शिक्षकांना शिक्षण प्रक्रियेचे केंद्रस्थान मानून त्यांचा व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण आणि संशोधनातील सहभाग वाढविणे हीदेखील अंमलबजावणीची कळीची बाब आहे .

समता आणि प्रवेशसंधी या तत्वांनुसार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांना उच्च शिक्षणात सामावून घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक सहाय्य आणि समुपदेशन यंत्रणा बळकट करणे आवश्यक ठरते. एकूणच, महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी ही केवळ प्रशासकीय बदल नसून

अध्यापन-पद्धती, अभ्यासक्रम, मूल्यमापन, संशोधन आणि शैक्षणिक संस्कृती यांचा व्यापक रूपांतरण प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेद्वारे भारताला ज्ञानाधारित, न्याय्य आणि गतिमान समाजाकडे नेण्याची क्षमता उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये निर्माण होऊ शकते .

समारोप:

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हे भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले आहे. विशेषतः महाविद्यालयीन स्तरावर या धोरणाची अंमलबजावणी केवळ अभ्यासक्रमातील बदलापुरती मर्यादित नसून ती शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानात, रचनेत आणि कार्यपद्धतीत आमूलाग्र परिवर्तन घडवणारी आहे. बहुविषयक शिक्षण, लवचिक अभ्यासक्रम, बहुप्रवेश-निर्गम व्यवस्था, अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट, संशोधनाभिमुखता आणि कौशल्यविकास या माध्यमातून विद्यार्थीकेंद्रित व रोजगाराभिमुख शिक्षणप्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महाविद्यालये ही केवळ पदवी प्रदान करणारी संस्था न राहता ज्ञाननिर्मिती, संशोधन, नवोपक्रम आणि सामाजिक उत्तरदायित्व पार पाडणारी केंद्रे बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. शिक्षकांचे सक्षमीकरण, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, समावेशकता आणि गुणवत्तेवर भर यांमुळे शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक व परिणामकारक होत आहे.

तथापि, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, आर्थिक साधने आणि प्रशासकीय समन्वय यांची आवश्यकता आहे. शासन, विद्यापीठे, महाविद्यालये, शिक्षक व विद्यार्थी यांनी परस्पर सहकार्याने या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास भारत

उच्च शिक्षण क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रस्थान प्राप्त करू शकतो.

संदर्भ (References):

1. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020*. नवी दिल्ली : शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार. पृ. क्र. 3–83.
2. शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार. (2020). *National Education Policy 2020*. New Delhi: Ministry of Education, Government of India. pp. 1–66.
3. University Grants Commission. (2021). *Guidelines for Implementation of NEP*

2020 in Higher Education Institutions. New Delhi: UGC Publication. pp. 5–45.

4. Kasturirangan, K. (Chairman). (2019). *Draft National Education Policy 2019*. New Delhi: Ministry of Human Resource Development. pp. 12–120.
5. Government of India. (2021). *Academic Bank of Credits (ABC) Operational Guidelines*. New Delhi: Ministry of Education. pp. 1–25.
6. National Research Foundation. (2020). *Framework for Research Promotion under NEP 2020*. New Delhi: Government of India. pp. 10–38.